

В.В. Гайдамако, dolpha@gmail.com

Институт автоматизации и информационных технологий НАН КР, Бишкек

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЛАЧНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С ПОМОЩЬЮ БИБЛИОТЕКИ SIMGRID

Рассмотрен прототип модели облачной информационно-измерительной системы (ОИИС), созданный с помощью библиотеки моделирования облачных и распределенных систем Simgrid. Модель включает физические и виртуальные датчики, координаторы, облачные станции и сервера хранения, позволяет менять состав и топологию сети через файл описания платформы. Файл трассировки, доступный после завершения работы модели, позволяет анализировать состояние элементов в любой момент времени с визуализацией результатов.

Ключевые слова: облачные информационно-измерительные системы, моделирование облачных систем, библиотека Simgrid, виртуальные датчики, сенсорные сети.

Введение. В процессе разработки, эксплуатации и исследования облачных систем возникает потребность в тестировании и определении влияния изменений, вносимых в оборудование и программное обеспечение, системы – на производительность, отказоустойчивость, безопасность, масштабируемость, однако не всегда есть возможность провести тестирование или эксперимент на реальных облачных системах (натурное моделирование) – стоимость слишком высока, невозможно получить полный контроль, условия эксперимента невоспроизводимы. В связи с этим очень высока потребность в моделировании таких систем. Моделирование позволяет полностью контролировать переменные и воспроизводить эксперимент. Одним из способов моделирования является имитационное моделирование. К настоящему времени разработан ряд программных продуктов, предназначенных для имитационного моделирования распределенных и облачных систем – GridSim[1], CloudSim и ее расширения [2], GreenCloud [3], ICanCloud [4], Simic [5], SimGrid [6] и множество других. Доступно множество обзоров средств моделирования [7, 8]. В настоящей работе рассматривается пример моделирования простой облачной информационно-измерительной системы с помощью библиотеки SimGrid, позволяющей использовать для создания модели как Java, так и C++. Нами моделирование производилось на языке C++. Эта библиотека была выбрана, поскольку предоставляет возможность моделирования виртуальных машин, перемещаемых между серверами. Для облачных систем вообще важна возможность моделирования виртуальных ресурсов, а для облачных информационно-измерительных систем (ОИИС) важным компонентом системы являются виртуальные датчики, представляемые виртуальными машинами или контейнерами.

Библиотека SimGrid – основные компоненты модели

Модель SimGrid состоит из следующих сущностей:

- движок модели (Engine) – синглтон, выполняется в единственном экземпляре на машине;
- акторы (Actor)– активные сущности, исполняющие активности;
- активности – приложения, исполняемые акторами;
- почтовые ящики (MailBox) – используются для осуществления взаимодействия между акторами, точки коммуникации;
- платформа – описание доступных ресурсов.

Элементы вычислительной платформы описывают доступные ресурсы: хосты, или узлы (Host), обеспечивающие вычислительные мощности, на которых размещаются Акторы. Связи между хостами описываются с помощью линий связи (Links). Хосты с линиями связи объединяются в сетевые зоны (NetZone). Ресурсы для записи и чтения данных – хранилища (Storage). Виртуальные машины (VirtualMachine) – контейнеры исполнения, которые могут перемещаться между хостами.

Те действия, которые акторы выполняют на ресурсах – активности (Activities). Активность коммуникации (Comm) использует линии связи и запускается на почтовом ящике. Вычислительная активность (Exec) выполняется на хосте и потребляет ресурсы процессора, при этом можно задать длительность активности во флопсах – операциях с плавающей точкой в секунду.

Для синхронизации используются классические механизмы взаимодействия между процессами – барьеры (Barrier), условные переменные (ConditionVariable), мьютексы (Mutex) и семафоры (Semaphore).

Платформа – ресурсы, имеющиеся в наличии, и акторы, описывается с помощью файлов XML, эксперимент описывается в файле развертывания (deployment file). При запуске модели можно собрать статистику и после завершения работы детально проанализировать работу модели, в том числе с использованием средств визуализации. Топологию платформы можно визуализировать. [9]

Описание платформы

Описание Моделируемой платформы содержит базовые элементы: хосты, линии связи, сетевые зоны, маршрутизаторы и их характеристики: задержку и пропускную способность линий связи, скорость вычислений на хостах (в флопсах), используемую маршрутизацию. В описание платформы можно поместить сценарий эксперимента с количественными (изменение пропускающей способности линии связи под влиянием внешних воздействий) и качественными (отказ и восстановление элементов платформы) изменяемыми характеристиками. Все элементы размещаются в сетевых зонах.

Для каждого хоста указывается вычислительная мощность (скорость вычислений) во флопсах для каждого ядра, количество ядер, координаты и другие характеристики [10].

Файл развертывания модели задает последовательность запуска активностей на хостах и параметры функций для активностей. Такое разделение описания платформы и параметров запуска от кода очень удобно, поскольку можно, не меняя кода изменять состав и топологию платформы, параметры аппаратуры и линий связи.

Моделируемая система

В настоящей работе рассмотрена модель облачной информационно-измерительной системы, (рис. 1). Эта модель является упрощением модели, предложенной в [11] для реализации инфраструктуры Sensor-Cloud. Компонентами инфраструктуры являются:

- беспроводные сенсорные сети (БСС) - включают физические датчики (моты) координаторов, сенсорных шлюзов;
- физические датчики, (моты), то есть микроконтроллерные платы, на которых размещаются процессор, память – флэш и оперативная, цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи, радиочастотный приемопередатчик, источник питания и интерфейсы для подключения разнообразных датчиков. Моты используются только для сбора, первичной обработки и передачи сенсорных данных [12, 13];
- координатор БСС: работает с одним или несколькими датчиками (мотами), снабжает их питанием и предоставляет возможности передачи данных, упаков-

- выводит и передает данные, собранные со всех подключенных датчиков. Координатор и некоторые датчики имеют возможность передачи данных на шлюз облака (подключены к Интернет), если же возможна только кратковременная передача (например, по радиоканалу), координатор передает данные на сенсорный шлюз;
- сенсорный шлюз (Sensor Gateway) – перенаправляет данные, полученные от координаторов или датчиков, на шлюз облака. В данной модели функции сенсорного шлюза выполняет координатор;
 - шлюз облака, или облачная станция (Cloud Gateway, Cloud Station), – принимает данные от сенсорных шлюзов, распаковывает и перенаправляет их на один из серверов облака для дальнейшего их использования, хранения, обработки и предоставления информации пользователям [14]. В рассматриваемой модели облачная станция выполняет также функции предоставления сервиса – на нем создаются виртуальные датчики.

Рисунок 1– Моделируемая облачная информационно-измерительная система

Акторами в данной системе являются:

- физические датчики (Sensor);
- координатор (Coordinator) – собирает измерения от всех подсоединенных датчиков и передает их облачной станции. Координатор вместе с подсоединенными датчиками образует БСС;
- облачная станция, или шлюз облака (Cloud Station, CS) – принимает потоки данных от координаторов и передает их на сервера хранения и на виртуальные датчики;
- виртуальные датчики – (Virtual Sensors, VS) – виртуальные машины (контейнеры), в модели однозначно соответствующие физическим датчикам и со-

здаваемые для каждого пользователя или приложения, воспроизводящие поток данных от физических датчиков.

Таким образом, платформа содержит следующие типы хостов, которые должны быть описаны в файле платформы:

- хост Sensor – не все процессоры, используемые в микроконтроллерах, поддерживают операции с плавающей точкой. Предположим, что в микроконтроллерах используется процессор MSP430F47186 (Texas Instruments). Верхний предел операций с плавающей точкой может быть оценен в 0.66 Мфлопс, поэтому для датчиков указана скорость вычислений в 500Кфлопс [15];
- хост Координатор (Gateway). Управляет подсоединенными датчиками (мотами), собирает сенсорную информацию, частично обрабатывает ее и передает в облако, на облачную станцию. Роутер ASRock X10 [16], предназначенный для использования в ZigBee и других беспроводных сетях, оснащен процессором Qualcomm с архитектурой ARM Cortex-A7, скорость для операций с плавающей точкой двойной точности менее 0.8 Гфлопс [17];
- хост Облачная Станция (Cloud Station) – собирает сенсорную информацию, а также информацию о состоянии датчиков с подсоединенных координаторов и перенаправляет по назначению – на виртуальные датчики или серверы хранения. Предположим, что это не самый производительный Intel(R) Core(TM) i5 с 4 ядрами, скорость около 20 Гфлопс для каждого ядра [18, 19].
- хост Сервер Хранения также 20 Гфлопс на каждое из 4 ядер.

Также необходимо описать линии связи с указанием пропускной способности (bandwidth) – максимального количества единиц информации в секунду [19] и задержка (latency), которая может возникать из-за необходимости кодирования или упаковки данных. Датчики подключены к координатору по беспроводной сети. (На данном этапе эксперимента не рассматривалась возможность связи между датчиками и организации mesh-сети). Предположим, что используется протокол ZigBee, и, следовательно, стандарт IEEE 802.15.4, скорость передачи может быть от 20 до 250 КБ/с, примем максимальную скорость передачи (пропускная способность) 250 кБ/с.

Линия связи между координатором и облачной станцией – Интернет соединение, возможно, не самое быстрое – 10Мб/с. Линия связи между облачной станцией и сервером хранения более скоростная – 30Мб/с при моделировании. Возможно даже имитировать сбои и колебания пропускной способности на линии. Для линий связи необходимо указать политику совместного использования – SHARED – если по линии может одновременно передаваться несколько потоков данных. В этом случае пропускная способность будет поровну поделена между которыми, и FATPIPE – когда каждый поток полностью использует всю пропускную способность линии. Значение по умолчанию = SHARED [9].

Для краткости описание платформы приведено для системы, состоящей из одной облачной станции, одного сервера хранения, одного координатора с двумя подсоединенными датчиками:

```
<?xml version='1.0'?>
<!DOCTYPE platform SYSTEM "http://simgrid.gforge.inria.fr/simgrid/simgrid.dtd">
<platform version="4.1">
<zone id="Z0" routing="Full">
  <host id="St01" speed="20Gf" core="4"/>
  <host id="CS01" speed="20Gf" core="4"/>
  <host id="GW01" speed="800Mf"/>
  <host id="S11" speed="10000f"/>
  <host id="S12" speed="10000f"/>
  <link id="LC1-01" bandwidth="30MBps" latency="100us"/>

```

```

<link id="LCS1-1" bandwidth="10MBps" latency="100us"/>
<link id="LS1-1" bandwidth="0.250MBps" latency="150us"/>
<link id="LS1-2" bandwidth="0.250MBps" latency="150us"/>
<route src="CS01" dst="St01"><link_ctn id="LC1-01"/><link_ctn id="LC1-
01"/></route>
<route src="CS01" dst="GW01"><link_ctn id="LCS1-1"/><link_ctn id="LCS1-
1"/></route>
<route src="GW01" dst="S01"><link_ctn id="LS1-1"/><link_ctn id="LS1-
1"/></route>
<route src="GW01" dst="S02"><link_ctn id="LS1-2"/><link_ctn id="LS1-
2"/></route>
</zone>
</platform>

```

В определении платформы описывается **маршрутизация**, используемая как внутри сети или подсети (в сетевой зоне), так и между зонами. Это необходимо для вычисления на модели времени передачи данных по линиям связи с учетом задержки и пропускной способности линии для модели: $T_{ij}(S) = L_{ij} + S/B_{ij}$, где S – размер сообщения, L_{ij} – задержка между i и j , B_{ij} – пропускная способность между i и j .

Возможны различные классы зон – FullZone, ClusterZone, FloydZone, DragonflyZone, DijkstraZone, TorusZone, VivaldiZone, представляющие соответствующий алгоритм маршрутизации или топологию сети. VivaldiZone используется для Peer-to-Peer и облачных платформ, при этом маршрутизация основывается на вычислении кратчайшего маршрута исходя из координат каждого пира. В данной модели использована FullZone – описываются все существующие маршруты между хостами, хотя обычно этот тип маршрутизации используется для описания топологии сети внутри ЦОД (центра обработки данных) при относительно небольшом количестве компонент сети [9].

Активности (действия, осуществляемые акторами):

Физические датчики:

- измерение – генерация данных, в модели – генерация случайного числа из диапазона;
- передача данных координатору – осуществляется по запросу от координатора.

Координаторы:

- по запросу от облачной станции: прием данных от физических датчиков, данные принимаются последовательно от каждого датчика;
- передача данных облачной станции.

Облачная станция (шлюз облака):

- инициация цикла сбора данных от датчиков-передачи на хранение путем передачи запросов координаторам;
- прием данных от координаторов, причем данные от каждого координатора в одном цикле опроса накапливаются и все вместе передаются серверу хранения;
- передача пакета данных, полученных от координатора для хранения на сервера хранения;
- передача данных на виртуальные датчики.

Сервер хранения:

- Прием данных от облачных станций.

Виртуальные датчики

- прием данных от облачных станций.

Для каждой активности создается соответствующая функция. Код функции может включать функцию `simgrid::s4u::this_actor::execute(<flops>)`, в этом случае актор будет имитировать исполнение <flops> операций с плавающей точкой.

Кроме кодирования функций для каждой активности необходимо создать функцию `main()`, в которой регистрируются функции активностей, считываются из файлов конфигурация платформы и порядок запуска активностей на хостах [9]:

```
int main(int argc, char* argv[])
{
    simgrid::s4u::Engine e(&argc, argv);
    xbt_assert(argc > 2, "Usage: %s platform_file deployment_file\n", argv[0]);

    /* Register the functions representing the actors */
    e.register_function("cloudstation", &cloudstation);
    e.register_function("storage", &storage);
    e.register_function("coordinator", &coordinator);
    e.register_function("sensor", &sensor);
    /* Load the platform description and then deploy the application */
    e.load_platform(argv[1]);
    e.load_deployment(argv[2]);
    e.run();
    XBT_INFO("MAIN Simulation is over");
    return 0;
}
```

Файл развертывания:

Для краткости описание платформы приведено для системы из одной облачной станции, двух серверов хранения, двух координаторов, к каждому из которых подсоединены по два датчика:

```
<?xml version='1.0'?>
<!DOCTYPE platform SYSTEM
"http://simgrid.gforge.inria.fr/simgrid/simgrid.dtd"
<platform version="4.1">
  <!-- The master actor is cloud station -->
  <actor host="CS01" function="cloudstation">
    <argument value="20"/> <!-- Number of cycles -->
    <argument value="50000000"/> <!-- Computation size of tasks -->
    <argument value="1000000"/> <!-- Communication size of tasks -->
    <argument value="GW01"/> <!-- Coordinators connected -->
    <argument value="GW02"/> <!-- Coordinators connected -->
  </actor>
  <!-- Storage processes (with no argument) -->
  <actor host="St01" function="storage" />
  <actor host="St02" function="storage" />
  <actor host="GW01" function="coordinator">
    <argument value="S11"/>
    <argument value="S12"/>
  </actor>
  <actor host="GW02" function="coordinator">
    <argument value="S21"/>
```

```
<argument value="S22"/>
</actor>
<actor host="S11" function="sensor" />
<actor host="S12" function="sensor" />
<actor host="S21" function="sensor" />
<actor host="S22" function="sensor" />
</platform>
```

В модели к каждому координатору подключены по 8 датчиков. Виртуальные датчики не описаны в файле платформы, они будут созданы программно на том же хосте, что и облачная станция.

Результаты моделирования

После компиляции и сборки модели можно ее запустить, передавая имена файлов платформы и развертывания в качестве параметров:

```
<model_file> <platform_file> <deployment_file>
```

Поведение модели можно анализировать по выводу на экран (приведен фрагмент):

```
[CS01:cloudstation:(3) 124.479774] [s4u_app_masterworker/INFO] CS i=19 Received data: 'S13 S13 37' from coordinator 'GW01' from mailbox 'crd-GW01-gc'
[GW01:coordinator:(6) 124.574178] [s4u_app_masterworker/INFO] GW i=3 Received from sensor 'S14' from mailbox 'sns-S14-sg': 'S14 S14 41'
[GW01:coordinator:(6) 124.574178] [s4u_app_masterworker/INFO] GW j=0 Sending
[GW01:coordinator:(6) 124.887679] [s4u_app_masterworker/INFO] GW j=0 Sending
[CS01:cloudstation:(3) 126.266375] [s4u_app_masterworker/INFO] CS j=0 Sending data to storage 'St01' from mailbox 'st-St01'
```

В выводе указывается хост, на котором выполняется активность, выполняемая функция, номер процесса, время модели в секундах с начала симуляции, уровень сообщения (INFO, DEBUG) и само сообщение. Анализировать такой вывод достаточно трудно, он важен скорее для отладки модели, контроля правильности передачи информации. Для анализа использованы средства визуализации и статистического анализа результатов моделирования. При запуске модели для получения файла отслеживания состояния компонент системы (трейсинга), в котором отражаются использование вычислительной мощности хостов и пропускной способности линий связи во время симуляции, указываем

```
<model_file> <platform_file> <deployment_file> --cfg=tracing:yes
--cfg=tracing/msg/process:yes
```

После завершения работы модели создается файл `simgrid.trace`, который можно визуализировать с помощью пакета `vite`. Результат визуализации для модели, не содержащей виртуальных датчиков, показан на рис.2. Облачная станция инициирует обмен с координатором, который, в свою очередь, опрашивает подсоединенные физические датчики и немедленно передает полученные данные облачной станции. Облачная станция в цикле опроса накапливает данные с координатора и отправляет их одним пакетом серверу хранения.

Рисунок 1 – Результаты симуляции

Синим цветом здесь показаны периоды передачи данных, красным – получения или ожидания данных, светло-голубым – вычисления. Видно, что большую часть времени все компоненты проводят в состоянии получения данных, но это скорее не получение, а ожидание, так как используются блокирующиеся операции чтения и записи в почтовые ящики. На рисунке 2 вычисления хорошо видны только у физических датчиков, оснащенных «медленными» процессорами. Видно, что вычислительные ресурсы координаторов позволяют наращивать количество физических датчиков, а серверы хранения вообще простаивают большую часть времени и в модель не включены возможные потребители данных серверов хранения и запросы к ним.

При добавлении виртуальных датчиков – виртуальных машин, с соответствием 1:1 (одному физическому датчику соответствует один виртуальный), облачная станция при этом передает данные с физического датчика на виртуальный немедленно после их получения, получена картина, представленная на рис. 3.

Виртуальные машины, представляющие виртуальные датчики, размещены на том же хосте, что и облачная станция. Это минимизирует время передачи от облачной станции к виртуальному датчику, причем поэтому важно размещать виртуальные датчики таким образом, чтобы оптимизировать общее время передачи для каждого виртуального датчика.

Заключение

Разработанная модель является упрощенной моделью, прототипом полноценной модели облачной информационно-измерительной системы – в ней отсутствует мониторинг ресурсов облака и балансировка нагрузки (предполагающая перемещение виртуальных датчиков между серверами), упрощены и выполняются облачной станцией или вообще отсутствуют функции нескольких серверов облака (сервер управления облаком, сервер виртуализации, сервер обслуживания, сервер мониторинга датчиков, Web-

портал) [11,13], управление пользователями. При развитии модели это должно быть учтено и реализовано. Должна быть предусмотрена возможность создания виртуальных датчиков не только сингулярных (один-к одному), передающих данные без преобразования и выбора, но и селективных, аккумулирующих и агрегирующих (много-к одному) [13]. Построение различных платформ может быть упрощено за счет создания кластеров из хостов и маршрутизаторов, которые легко комбинировать, таким образом создавая практически любые конфигурации сенсорных сетей и центров обработки данных.

В упрощенной модели операции выполняются последовательно, необходимо обеспечить параллельное выполнение, например, координатор может собирать измерения с датчиков в то время, как облачная станция взаимодействует с другим координатором, накапливать их и осуществлять пересылку на облачную станцию во время сеанса связи. Должен быть предусмотрен механизм буферизации данных, размер буфера является характеристикой хоста.

Целесообразно использование средств визуализации при задании топологии сети и набора оборудования через пользовательский Web-интерфейс, автоматизация создания файлов платформ, что особенно важно при увеличении количества компонент сети до нескольких десятков, сотен и более.

На примере представленной модели видно, что она позволяет проанализировать, будет ли надежным и эффективным сбор данных при заданных параметрах оборудования и линий связи, сразу можно проанализировать эффект от изменения параметров или включения новых единиц оборудования, изменения алгоритмов обработки данных на хостах. Возможно, при усложнении алгоритмов обработки данных придется увеличивать вычислительную мощность хоста или переносить вычисления на другой узел. В целом выбор библиотеки Simgrid для моделирования облачных информационно-измерительных систем представляется обоснованным и перспективным, с учетом возможности доработки и разработки собственных классов и сущностей.

Литература

1. The GridSim Simulator. URL: <https://gridsim.hevs.ch/> (дата обращения 25.05.2019).
2. Calheiros RN, Ranjan R, Beloglazov A, De Rose CA, Buyya R. CloudSim: a toolkit for modeling and simulation of cloud computing environments and evaluation of resource provisioning algorithms. // Software: Practice and Experience. 41 (1): 23–50. doi:10.1002/spe.995. URL: <http://www.buyya.com/papers/CloudSim2010.pdf> (дата обращения 25.05.2019).
3. GreenCloud – the green cloud simulator. URL: <https://greencloud.gforge.uni.lu/> (дата обращения 25.05.2019).
4. iCanCloud. URL: <http://icancloud.org/> (дата обращения 25.05.2019).
5. Simix. URL: <https://www.windriver.com/products/simics/> (дата обращения 25.05.2019).
6. SimGrid: Versatile Simulation of Distributed Systems/ URL: <https://simgrid.org/> (дата обращения 25.05.2019).
7. Fairouz Fakhfakh, Hatem Hadj Kacem, Ahmed Hadj Kacem: Simulation tools for cloud computing: A survey and comparative study. // Proc. of the 16th International Conference

- on Computer and Information Science (ICIS) IEEE/ACIS, Wuhan, China – 2017. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7959997> (дата обращения 22/05/2019).
8. Кореньков В.В., Муравьев А.Н. Нечаевский А.В. Пакеты моделирования облачных инфраструктур // Системный анализ в науке и образовании. – 2014. – Issue 2. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=23086085&> (дата обращения 25.05.2019).
 9. SimGrid Tutorials. URL: https://simgrid.org/doc/latest/intro_concepts.html (дата обращения 25.05.2019).
 10. https://ru.wikipedia.org/wiki/Вычислительная_мощность_компьютера.
 11. Sunanda Bose, Atrayee Gupta, Sriyanjana Adhikari and Nandini Mukherjee. Towards a Sensor-Cloud Infrastructure with Sensor Virtualization // The Second Workshop for Mobile Sensing Computing and Communication) Jun 2015.
 12. Добровольский Н.С., Замай В.И., Приезжев В.А. Разработка программно-аппаратных средств базовой станции системы мониторинга параметров природной среды // Проблемы автоматизации и управления. – 2016. – №2 (30). – С. 8–14
 13. Зеленин А. Н., Власова В. А., беспроводные сенсорные сети как часть инфокоммуникационной структуры. – 2013. URL: <http://openarchive.nure.ua/bitstream/document/3521/1/Статья%20Власова.pdf> (дата обращения 25.05.2019).
 14. Гайдамако В.В. инфраструктура Sensor-Cloud – облачные информационно-измерительные системы // Проблемы автоматизации и управления. – 2018. – №2 (35). с. 109–118.
 15. URL: <http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/271433?FLOPS-of-the-MSP430> (дата обращения 25.05.2019).
 16. ASRock Introduces the X10 IoT Router for Smart Homes. URL: <https://www.techpowerup.com/236163/asrock-introduces-the-x10-iot-router-for-smart-homes> (дата обращения 25.05.2019).
 17. R.G. Reed, M.A. Cox T. Wrigley B. Mellado: A CPU benchmarking characterization of ARM based processors. // Компьютерные исследования и моделирование, 2015, т. 7 №36 с.581–586. URL: http://crm-en.ics.org.ru/uploads/crmissues/crm_2015_3/15728.pdf (дата обращения 25.05.2019)
 18. URL:<https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/processors/APP-for-Intel-Core-Processors.pdf>(дата обращения 25.05.2019).
 19. URL:<https://ichip.ru/vychislitelnaya-moshhnost.html>(дата обращения 25.05.2019).